

HEPATOTOXICIDADE ASSOCIADA AO USO INADEQUADO DE PARACETAMOL: UMA REVISÃO DE LITERATURA

HEPATOTOXICITY ASSOCIATED WITH INADEQUATE USE OF PARACETAMOL: A LITERATURE REVIEW

Andressa Ferreira MILHOMEM

ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-2840-4247>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guaraí (IESC/FAG)

E-mail: andressa.who2015@gmail.com

Laura da Silva MARANHAO

ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-0833-9065>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guaraí (IESC/FAG)

E-mail: lauramaranhão0412@gmail.com

Drielly Lima SANTANA

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7971-350X>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guaraí (IESC/FAG)

E-mail: kc.driellysantana@gmail.com

RESUMO

A automedicação é amplamente praticada no Brasil e está relacionada principalmente, à facilidade de acesso a medicamentos isentos de prescrição e pela percepção pública equivocada de segurança desses produtos. O paracetamol é um desses medicamentos, mas quando usado sem orientação ou em doses erradas, pode levar a danos graves ao fígado. Diante disso, este estudo teve como objetivo analisar, por meio de revisão da literatura, os riscos associados ao uso indiscriminado desse fármaco, bem como destacar a importância da atuação do farmacêutico na promoção do uso racional de medicamentos. Fizemos uma revisão Integrativa, buscando artigo no Google Acadêmico, LILACS, SciELO e PubMed, com palavras-chaves da área, entre janeiro a abril de 2026. Foram incluídos artigos completos em português e inglês, publicados de 2016 a 2026. No total, 20 artigos foram analisados. Os resultados mostram que o uso excessivo de paracetamol sobrecarrega o fígado, acumula a substância tóxica chamada NAPQI e acaba destruindo as células do fígado. Doses acima de 10 g em adultos ou 150 mg por quilo em crianças são perigosas. Quem consome álcool com frequência ou já tem doença no fígado corre mais risco. A intoxicação passa por quatro fases e pode evoluir para uma falência grave no fígado. O tratamento com N-acetilcisteína funciona melhor quanto antes for usado. Concluímos que o uso exagerado do paracetamol é um problema sério de saúde pública e que é preciso educar a população e fortalecer o papel do farmacêutico na orientação e prevenção.

Palavras-chave: Automedicação. Paracetamol. Hepatotoxicidade. Intoxicação Medicamentosa. Uso Irracional de Medicamentos.

ABSTRACT

Self-medication is widely practiced in Brazil and is mainly related to the ease of access to over-the-counter medications and the public's mistaken perception of the safety of these products. Paracetamol is one such medication, but when used without guidance or in incorrect doses, it can lead to serious liver damage. Therefore, this study aimed to analyze, through a

literature review, the risks associated with the indiscriminate use of this drug, as well as to highlight the importance of the pharmacist's role in promoting the rational use of medications. We conducted an integrative review, searching for articles in Google Scholar, LILACS, SciELO, and PubMed using keywords in the field, between January and April 2026. Complete articles in Portuguese and English, published from 2016 to 2026, were included. In total, 20 articles were analyzed. The results show that excessive use of paracetamol overloads the liver, accumulates the toxic substance called NAPQI, and ultimately destroys liver cells. Doses above 10 g in adults or 150 mg per kilogram in children are dangerous. Those who frequently consume alcohol or already have liver disease are at greater risk. Intoxication goes through four stages and can progress to severe liver failure. Treatment with N-acetylcysteine works best the sooner it is used. We conclude that the excessive use of paracetamol is a serious public health problem and that it is necessary to educate the population and strengthen the role of the pharmacist in guidance and prevention.

Keywords: Self-medication. Paracetamol. Hepatotoxicity. Drug poisoning. Irrational use of medications.

INTRODUÇÃO

A prática de automedicação representa um importante desafio para a saúde pública, uma vez que está diretamente relacionada ao uso inadequado de medicamentos. No Brasil, essa prática é frequente e está associada a fatores como a facilidade ao acesso de medicamentos, e também a falta de acesso a saúde e influencia de orientações informais (Oliveira *et al.*, 2018).

Do ponto de vista epidemiológico, estudos indicam uma prevalência significativa dessa prática na população, estima-se que cerca de 16% dos brasileiros pratiquem automedicação, sendo os analgésicos e antipiréticos os mais consumidos sem orientação profissional (Arrais *et al.*, 2016), evidenciando a necessidade de estratégias de controle e educação em saúde. Nesse sentido, dados do Sistema Nacional de Informações Toxicológicas indicam que os medicamentos permanecem como os principais agentes tóxicos envolvidos em casos de intoxicação humana (Silva *et al.*, 2021).

De todos os fármacos frequentemente utilizados nesse cenário, destaca-se o paracetamol, conhecido como acetaminofeno, considerado um dos analgésicos mais consumidos mundialmente. É um medicamento amplamente empregado no manejo da dor leve a moderada e no controle da febre, sendo indicado tanto para adultos quanto para crianças. Sua ampla disponibilidade, baixo custo e percepção social de segurança contribuem para o consumo frequente, muitas vezes sem orientação profissional adequada, o que favorece práticas de automedicação (Ayoub, 2021).

O paracetamol é um medicamento derivado do aminofenol amplamente utilizado no manejo clínica. Após sua administração, essa substância sofre biotransformação hepática, mecanismo que pode estar relacionado ao surgimento de hepatotoxicidade, especialmente quando utilizado em doses inadequadas ou por períodos prolongados. Em razão dessa possibilidade de toxicidade hepática, o uso do paracetamol demanda atenção quanto à dose e à duração do tratamento, especialmente em populações mais vulneráveis (Lima *et al.*, 2016).

Ademais, o paracetamol é classificado como um Medicamento Isento de Prescrição (MIP), fato que possibilita sua aquisição sem a exigência de receituário médico. Essa facilidade para obtenção contribui para que esse analgésico se torne a principal escolha dos pacientes para o manejo de diferentes condições clínicas, muitas vezes sem direcionamento

profissional adequado (Freitas *et al.*, 2017).

O consumo indevido do paracetamol está frequentemente relacionado à automedicação e à falta de conhecimento sobre suas possíveis reações adversas, o que pode expor os pacientes a riscos significativos de intoxicação, geralmente decorrentes da ingestão de doses superiores às recomendadas. Os sinais clínicos iniciais podem incluir náuseas, episódios de vômito e mal-estar, podendo evoluir para quadros mais graves de comprometimento hepático (Neca *et al.*, 2022).

Embora seja considerado seguro quando utilizado dentro das doses terapêuticas indicadas, o paracetamol possui margem terapêutica estreita. Dessa forma, o uso incorreto é especialmente perigoso em casos de superdosagem aguda ou uso prolongado inadequado (Tonon *et al.*, 2020).

A dose máxima recomendada de paracetamol para adultos é, normalmente, de até 4 g por dia. No entanto, o uso de doses próximas a esse limite, especialmente por períodos prolongados e sem acompanhamento profissional, pode aumentar consideravelmente o risco de lesão hepática. A utilização simultânea de diferentes medicamentos que possuem paracetamol em sua formulação, prática comum em casos de automedicação, representa relevante fator de risco para superdosagem não intencional (Nunes, 2026).

Outrossim, o paracetamol quando associado com bebidas alcoólicas ou com outros medicamentos potencialmente hepatotóxicos pode intensificar os danos hepáticos. Nessa perspectiva, a automedicação com esse medicamento pode também favorecer o encobrimento de sintomas de doenças subjacentes, contribuindo para o atraso no diagnóstico e para o uso prolongado. Como consequência, observa-se aumento do risco de reações adversas, incluindo, em casos mais graves, o desenvolvimento de insuficiência hepática aguda (Moreira, 2016).

Diante disso, a atuação do profissional farmacêutico torna-se indispensável para a saúde coletiva. Sua atuação na equipe de saúde favorece a efetividade das condutas terapêuticas por meio das práticas de atenção farmacêutica. Assim, o farmacêutico exerce papel relevante na orientação e acompanhamento da terapia medicamentosa, promovendo seu uso racional. Além disso, sua atuação auxilia na prevenção da automedicação inadequada, minimizando os riscos e as possíveis consequências dessa prática para a saúde (Cordeiro Junior; Abreu, 2021).

Diante do apresentado, torna-se essencial expandir o entendimento sobre os riscos relacionados ao uso inadequado do paracetamol. Nesse contexto, o trabalho tem como finalidade avaliar, por meio de revisão da literatura, os riscos de toxicidade hepática relacionados ao uso irracional desse fármaco, bem como evidenciar a atuação profissional farmacêutica na orientação da população e na promoção do uso racional de medicamentos.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, com abordagem qualitativa e caráter descritivo-exploratório, conduzida com base nos pressupostos metodológicos propostos por Whitemore e Knafl (2005), e estruturada conforme as recomendações do protocolo PRISMA (Page *et al.*, 2021), garantindo maior rigor na identificação, seleção e análise dos estudos incluídos.

A busca foi realizada nas bases de dados Google Acadêmico, LILACS, Scientific Electronic Library Online (SciELO) e PubMed, no período de janeiro a abril de 2026. Para a elaboração da estratégia de busca, foram utilizados descritores em português e inglês, selecionados a partir dos DeCS (Descritores em Ciências da Saúde), combinados por meio dos operadores booleanos AND e OR, com o objetivo de ampliar e refinar os resultados. Os

principais descritores utilizados foram: “automedicação” AND “paracetamol”; “hepatotoxicidade” AND “paracetamol”; e “intoxicação medicamentosa” OR “uso indiscriminado de medicamentos”.

Os critérios de inclusão abrangeram artigos científicos publicados entre 2016 e 2026, disponíveis na íntegra, nos idiomas português e inglês, que abordassem diretamente a relação entre o uso de paracetamol e a toxicidade hepática. Foram excluídos trabalhos duplicados, publicações que não apresentavam aderência ao tema proposto e trabalhos sem respaldo científico, como literatura opinativa ou não submetida à revisão por pares.

O processo de seleção dos estudos ocorreu em etapas, conforme preconiza o protocolo PRISMA: inicialmente, realizou-se a identificação dos estudos nas bases de dados; em seguida, procedeu-se à triagem dos títulos e resumos; posteriormente, os artigos potencialmente elegíveis foram submetidos à leitura na íntegra para avaliação de sua pertinência; por fim, foram incluídos os estudos que atenderam integralmente aos critérios estabelecidos. Ao final desse processo, 20 artigos compuseram a amostra da revisão, conforme demonstrado na figura 1.

Após a seleção, os estudos foram analisados de forma crítica por meio de síntese integrativa, considerando aspectos como farmacocinética do paracetamol, mecanismos de hepatotoxicidade, doses tóxicas, manifestações clínicas e os impactos da automedicação na saúde pública.

Dessa forma, a metodologia adotada possibilitou a sistematização das evidências científicas disponíveis, garantindo consistência e confiabilidade aos resultados apresentados.

Figura 1 – Fluxograma da seleção dos estudos incluídos na revisão.

Fonte: elaboração própria, com base no protocolo PRISMA (Page *et al.*, 2021)

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados desta revisão integrativa foram construídos a partir da análise de 20 artigos científicos publicados entre 2016 e 2026, selecionados conforme os critérios metodológicos estabelecidos. Para organização dos achados, foi elaborado o quadro 1, contendo a caracterização dos estudos incluídos quanto a autor, ano, título, objetivo, tipo de estudo e resultados. Os trabalhos foram organizados em ordem cronológica decrescente facilitando a análise comparativa. As pesquisas abordam a relação entre automedicação, uso inadequado de paracetamol e hepatotoxicidade, destacando fatores de risco, consequências clínicas e estratégias preventivas com ênfase na atuação farmacêutica.

Quadro 1 - caracterização dos estudos incluídos na revisão

Autor/ Ano	Título do estudo	Objetivo	Tipo de estudo	Principais Resultados
Nunes, 2026.	Paracetamol: revisão de escopo sobre a dose segura e o limite máximo de exposição diária permitida	Investigar e avaliar a segurança da dose atualmente estabelecida de 4 g/dia para o paracetamol.	Revisão de escopo e cálculo posterior para determinação dos valores de PDE para o paracetamol por via oral.	O valor de PDE calculado para o paracetamol foi de 51,1 mg/dia.
Pereira, 2025.	Intoxicações por paracetamol: mecanismo fisiopatológicos, protocolos terapêuticos e estratégias de prevenção.	Mostrar a importância da farmacêutica na prevenção e os protocolos de intoxicação.	Revisão Bibliográfica	A intoxicação evoluiu em quatro estágio. O nomograma é essencial para estratificação. A NAC eficaz nas primeiras 8h00 por isso é indicada o quanto antes; SNAP 12h00 tem menos efeitos adversos. Políticas como limitação de embalagem no Reino Unido reduziram as mortes. No Brasil, são necessárias mais campanhas educativas e vigilância
Pinto e Andrade 2025.	Toxicidade hepática induzida por paracetamol: mecanismo e estratégia de prevenção na atenção farmacêutica.	Realizar uma análise bibliográfica sobre a toxicidade hepática pelo uso do paracetamol. Abordando os mecanismos de ação do fármaco, farmacocinética, farmacodinâmica, como também	Revisão Bibliográfica	Em superdosagem (>7,5 – 10g), há saturação das vias de conjugação, depleção de glutathione (<30%) e acúmulo de NAPQI, causando necrose controlobular. O tratamento com NAC é padrão. O farmacêutico da dose e identificação de grupos de riscos.

		sobre a dose diária e seus efeitos colaterais. Apontando estratégias de prevenção na atenção farmacêutica contra o abuso desta substância.		Atenção farmacêutica e ação da indústria são essenciais para o uso racional.
Mota, 2024.	A atuação do farmacêutico na orientação e impactos do uso indevido de medicamentos isentos de prescrição em farmácias.	compreender a atuação do farmacêutico na orientação sobre o uso de medicamentos isentos de prescrição e os impactos do uso inadequado desses medicamentos na saúde pública.	Revisão Integrativa (RI)	A atuação do farmacêutico em farmácias comunitárias é fundamental para garantir o uso correto e seguro dos medicamentos.
Nascimento; Santos, 2024.	A hepatotoxicidad e do paracetamol: uma revisão de literatura.	Realizar uma revisão de literatura acerca da hepatotoxicidade do paracetamol, identificando os fatores associados ao seu uso inadequado.	Revisão de literatura	Foram encontrados 11 artigos relevantes, os quais abordaram sobre os efeitos hepatoprotetores de extratos vegetais naturais, efeitos hepatoprotetores de antioxidantes e agentes anti-inflamatórios, nanopartículas e sistemas avançados de entrega e novas abordagens terapêuticas com alternativas para combater a hepatotoxicidade induzida pelo paracetamol.
Prescott, 2024.	Paracetamol (acetaminophen) poisoning: the early years	Descrever a descoberta da hepatotoxicidade, o nomograma de Rumack-Matthew a introdução a NAC como antídoto.	Revisão Bibliográfica qualitativa e drescritiva.	Overdose causa necrose hepática fatal. Meia vida >4h indica dano hepático. A toxicidade ocorre por depleção de glutathiona e acúmulo de NAPQI. A NAC é eficaz nas primeiras 8-10h; regimes mais curtos

				reduzem adversos.
Luiz et al., 2023.	Uso indiscriminado do paracetamol	Apresentar os riscos do uso indiscriminado e irracional do paracetamol, indicar medidas de tratamento e compreender os mecanismos farmacológicos e toxicológicos deste medicamento.	Revisão de literatura	Em doses terapêuticas, o paracetamol é considerado seguro e eficaz e, em doses mais elevadas, pode causar hepatotoxicidade, seja intencional ou não, leve ou grave, podendo levar à morte dos indivíduos.
Souza et al., 2023.	Uso irracional do paracetamol em idosos	Apresentar os riscos do uso irracional do paracetamol com idosos e suas consequências	Revisão bibliográfica	Os estudos mostram que a automedicação em idosos aumenta riscos, pois altera funções hepática e renal, interfere em tratamentos, reduz a metabolização e excreção dos fármacos, elevando a meia-vida e a toxicidade.
Ayoub, 2021	Paracetamol(ac etaminofeno): um medicamento comum com mecanismo de ação inexplicável.	Revisar e desafiar as diferentes teorias sobre o mecanismo de ação do paracetamol, incluindo a inibição de COX, ativação serotonérgica.	Revisão Bibliográfica	O paracetamol é um dos medicamentos mais usados no mundo, mas não se sabe exatamente como ele funciona.
Cordeiro Junior; Abreu, 2021	Atuação do profissional farmacêutico na automedicação	Discutir o uso racional dos medicamentos por meio da automedicação orientada pelo farmacêutico, evitando o uso indiscriminado de medicamentos isentos de prescrição.	Foi utilizado método qualitativo, através de revisão de literatura.	Pode-se compreender que a falta de orientação induz o paciente ao erro, o que pode gerar consequências danosas e muitas vezes irreversíveis, desta forma o farmacêutico atua exercendo sua função alertando e orientando quanto aos possíveis riscos e efeitos que poderão sobrevir diante do uso inadequado e/ou prolongado da medicação.
Farias et al., 2021.	Aspectos moleculares e	Descrever os aspectos	Revisão bibliográfica	Salienta-se que um dos fatores que

	citotóxicos do paracetamol	moleculares relacionados ao paracetamol e o mecanismo hepatotóxico desencadeado por doses elevadas.		mais contribuem para o problema de saúde pública que o paracetamol representa é a automedicação
Silva et al., 2021.	Intoxicação por medicamentos: uma revisão de literatura com abordagem no tratamento	Analisar estudos sobre intoxicações medicamentosas, de modo a reunir os principais tratamentos e antídotos utilizados, visando contribuir para rumos de futuras investigações.	Revisão de literatura	As intoxicações medicamentosas configuram uma importante problemática, por isso é essencial a divulgação dos tratamentos e dos antídotos disponíveis para cada tipo de intoxicação, de modo a agilizar e aprimorar o atendimento ao paciente.
Souza, 2021.	Hepatotoxicidad e associada ao uso de paracetamol: revisão sistemática	Avaliar o risco do uso abusivo do paracetamol associado à hepatotoxicidade em adultos, adolescentes e crianças.	Revisão sistemática	O paracetamol é o principal medicamento envolvido em overdose agudas, com risco de hepatotoxicidade leve de 15,6% e grave de 6,4%. Fatores de risco incluem álcool, doenças hepáticas, interações medicamentosas, idade avançada e obesidade. A NAC é o unico antídoto eficaz, especialmente nas primeiras 8 horas.
Tonon et al., 2020.	Consequências da automedicação e do uso indiscriminado do paracetamol em adultos	O objetivo do estudo foi quantificar dentre os entrevistados os que fazem uso de Paracetamol.	Trata-se de estudo descritivo, quali-quantitativo e transversal.	Dos 340 questionários aplicados, 35 indivíduos que afirmaram sentir-se mal após a tomada de Paracetamol, temos 24 mulheres e 11 homens.
Oliveira et al., 2018.	Perfil de medicamentos utilizados por automedicação de idosos atendidos em centro de referência.	Determinar o perfil dos medicamentos utilizados por automedicação por idosos.	Estudo transversal descritivo	Verificou-se que 80,6% dos idosos utilizavam medicamentos por automedicação, com mediana de dois medicamentos por idosos (IQR=2). Entre os 137 idosos que

				praticaram automedicação, 76 (55,5 %) utilizavam medicamentos que estavam na lista de medicamentos potencialmente inapropriados para idosos.
Freitas, 2017	Medicamentos isentos de prescrição: perfil de consumo e riscos tóxicos do paracetamol	Identificar medicamentos isentos de prescrição mais vendidos e que causam intoxicação, destacando o risco tóxico do paracetamol isolado ou em associação	Revisão de literatura	Analgésicos, antipiréticos e AINES São os medicamentos isento de prescrição mais consumidos no Brasil, com destaque para o paracetamol, Dipirona e AAS. O paracetamol é o principal fármaco relacionado a intoxicações causando hepatotoxicidade.
Arrais et al., 2016.	Prevalência da automedicação no Brasil e fatores associados	Analisar a prevalência e os fatores associados à utilização de medicamentos por automedicação no Brasil.	Este estudo transversal de base populacional	A prevalência da automedicação no Brasil foi de 16,1% (IC95% 15,0–17,5), sendo maior na região Nordeste (23,8%; IC95% 21,6–26,2)
Lima et al., 2016.	Automedicação em crianças matriculadas em creche pública	Descreveu o perfil de automedicação em crianças de zero a cinco anos matriculada em uma creche pública.	Revisão de literatura	A prática da automedicação foi relatada por 72 % dos pais responsáveis. Os medicamentos mais utilizados foram Dipirona 52 % paracetamol 42 ibuprofeno 24%
Moreira, 2016.	Intoxicação por paracetamol: Metabolismo, mecanismo de toxicidade e novas abordagens terapêutica.	Abordar metabolismo, mecanismos de toxicidade, tratamento com NAC e novas alternativas terapêutica.	Monografia de revisão bibliográfica (Mestrado Integrado em Ciências Farmacêutica)	O metabólito NAPQI de glutationa, estresse oxidativo e morte celular. O protocolo padrão de NAC causa reações adversas; protocolos modificados de 2 fases reduzem esses efeitos.

Fonte: elaboração própria, a partir dos dados dos estudos analisados (2026).

A automedicação e uso indiscriminado de medicamentos no Brasil

A automedicação configura-se como um relevante problema de saúde pública, estando diretamente associada ao uso irracional de medicamentos e ao aumento de

complicações adversas evitáveis. No Brasil, essa prática apresenta elevada prevalência, sendo influenciada por fatores sociais, culturais e estruturais do sistema de saúde. Arrais *et al.* (2016), em estudo epidemiológico com 41.433 participantes, identificaram que 16,1% da população pratica automedicação, evidenciando a magnitude do fenômeno no contexto nacional. De forma semelhante, outras pesquisas mostram que a ampla disponibilidade de medicamentos e a facilidade de aquisição em farmácias contribuem para a consolidação dessa prática.

Diante desse quadro, observa-se que a automedicação é influenciada por fatores como dificuldade de acesso aos serviços de saúde, reutilização de prescrições e recomendações informais (Arrais *et al.*, 2016; Oliveira *et al.*, 2018; Tonon *et al.*, 2020). Entretanto, enquanto alguns artigos analisados enfatizam aspectos estruturais do sistema de saúde como principais determinantes, outros atribuem maior relevância à percepção equivocada de segurança por parte da população, especialmente em relação a fármacos amplamente utilizados, como analgésicos e antipiréticos (Cordeiro Junior, 2021).

No que se refere às consequências clínicas, há consenso na literatura quanto à associação entre automedicação e aumento dos casos de intoxicação medicamentosa. Nesse sentido, Arrais *et al.* (2016) destacam que o fácil acesso ao paracetamol, aliado ao desconhecimento sobre doses seguras e possíveis interações medicamentosas, contribui significativamente para a ocorrência de hepatotoxicidade. Esse achado é corroborado por outros estudos, que apontam o paracetamol como um dos principais fármacos envolvidos em casos de lesão hepática evitável decorrente do uso empregado inadequado.

De modo geral, os artigos analisados evidenciam consenso quanto à elevada prevalência da automedicação no Brasil e sua relação direta com o uso inadequado de medicamentos, especialmente o paracetamol. Ainda que as pesquisas apresentem diferentes enfoques acerca dos fatores determinantes, nota-se concordância quanto aos riscos associados, ressaltando a necessidade de estratégias de educação em saúde e de maior atuação do profissional farmacêutico na promoção do consumo indevido de medicamentos.

Paracetamol: características farmacológicas e perfil de uso

A análise dos estudos revela que o paracetamol permanece como um dos analgésicos e antipiréticos mais utilizados globalmente, sendo amplamente indicado como primeira linha terapêutica devido ao seu perfil de eficácia e tolerabilidade. Essa ampla utilização está associada à percepção de segurança pela população, o que favorece seu consumo frequente sem orientação profissional (Souza *et al.*, 2023), sendo reforçada pela fácil acessibilidade do medicamento, especialmente em contextos de automedicação.

Do ponto de vista farmacológico, verifica-se consenso na literatura quanto ao mecanismo de ação central do paracetamol, baseado na inibição da ciclooxigenase, com destaque para a COX-3, reduzindo a síntese de prostaglandinas envolvidas na dor e na febre (Nascimento; Santos, 2024). Entretanto, enquanto alguns autores enfatizam predominantemente sua eficácia clínica e baixo perfil de efeitos adversos em doses terapêuticas, outros ressaltam que essa mesma característica contribui para uma falsa sensação de segurança, aumentando o risco de uso inadequado (Souza *et al.*, 2021; Luiz *et al.*, 2023).

eventos adversos varia entre populações, sendo mais elevado em idosos, indivíduos com comprometimento hepático e usuários crônicos de álcool. Somado a isso, fatores como superdosagem acidental, uso prolongado e associação com outros fármacos hepatotóxicos são amplamente descritos como determinantes para a ocorrência de lesão

hepática induzida por medicamentos (Pereira; Kriiger, 2025; Pinto; Andrade, 2025). Assim, evidencia-se um paradoxo entre a segurança do uso em doses adequadas e o elevado potencial tóxico quando utilizado de forma indiscriminada.

Diante desse cenário, os estudos demonstram que, apesar do paracetamol apresentar eficácia e segurança quando utilizado corretamente, sua ampla disponibilidade e a percepção equivocada de baixo risco contribuem para o uso indiscriminado e o aumento da hepatotoxicidade. Dessa forma, reforça-se a necessidade de orientação profissional e estratégias de conscientização para o uso racional desse medicamento.

Farmacocinética e mecanismos de hepatotoxicidade do paracetamol

A hepatotoxicidade associada ao paracetamol está diretamente relacionada ao seu metabolismo hepático. Em condições fisiológicas, a maior parte do fármaco é metabolizada por reações de conjugação, como sulfatação e glicuronidação, gerando metabólitos não tóxicos que são posteriormente excretados pelo organismo (Farias *et al.*, 2021; Nascimento; Santos, 2024).

Diferentes estudos apontam que uma pequena fração do paracetamol é metabolizada pelo sistema do citocromo P450, especialmente pela isoenzima CYP2E1, originando o metabólito reativo N-acetil-p-benzoquinoneimina (NAPQI), que, em condições normais, é rapidamente neutralizado pela glutatona hepática (Farias *et al.*, 2021; Nascimento; Santos, 2024).

Entretanto, em situações de superdosagem, ocorre a saturação das vias de conjugação, aumentando a produção de NAPQI e reduzindo os níveis de glutatona, o que compromete sua neutralização. Pinto e Andrade (2025) destacam que esse acúmulo resulta em estresse oxidativo, dano celular e necrose hepatocelular, podendo evoluir, em casos mais graves, para falência hepática fulminante. Corroborando esses achados, Farias *et al.* (2021) ressaltam que o estresse oxidativo está associado à disfunção mitocondrial e à ativação de processos inflamatórios, contribuindo tanto para necrose quanto para apoptose celular.

Assim, percebe-se que, embora haja consenso entre os autores quanto aos principais mecanismos de toxicidade, diferentes estudos enfatizam etapas distintas desse processo, variando entre a formação do metabólito tóxico e os eventos celulares subsequentes, o que amplia a compreensão da complexidade da lesão hepática induzida pelo paracetamol.

Intoxicação por paracetamol: doses tóxicas, manifestações clínicas e fatores de risco

A intoxicação por paracetamol configura-se como uma das principais causas de lesão hepática induzida por medicamentos, estando associada principalmente à superdosagem e ao uso inadequado. Os autores apontam que a dose máxima diária recomendada para adultos é de até 4 g, porém há variações entre os autores quanto à definição de dose tóxica, geralmente situada entre 10 g e 15 g, enquanto em crianças valores superiores a 150 mg/kg já representam alto risco (Luiz *et al.*, 2023). Assim, evidencia-se que, embora existam limites estabelecidos, diferentes estudos enfatizam a variabilidade individual na resposta à toxicidade.

Adicionalmente, os estudos estão em consonância ao indicar que fatores como consumo crônico de álcool, estado nutricional inadequado, doenças hepáticas prévias e uso concomitante de fármacos hepatotóxicos aumentam significativamente o probabilidade de lesão hepática (Souza *et al.*, 2023). Enquanto parte da literatura associa esse aumento à maior formação de NAPQI, outros autores destacam a redução das reservas de glutatona

como principal agravante, evidenciando mecanismos complementares que influenciam a toxicidade. Dessa forma, a suscetibilidade à hepatotoxicidade não depende exclusivamente da dose, mas também de condições individuais do paciente.

No âmbito clínico, Moreira (2016) descreve a intoxicação por paracetamol em quatro fases progressivas, iniciando com sintomas inespecíficos, evoluindo para alterações laboratoriais e, nos casos mais graves, para insuficiência hepática aguda, podendo culminar em falência hepática fulminante ou recuperação da função hepática. Embora essa classificação seja amplamente aceita, sua apresentação pode variar conforme a gravidade do quadro e o tempo de intervenção terapêutica.

De forma abrangente, as pesquisas indicam que a intoxicação por paracetamol resulta da interação entre dose elevada e fatores individuais que potencializam sua toxicidade. Apesar de consenso quanto às manifestações clínicas e aos mecanismos envolvidos, constata-se que a variabilidade entre os pacientes reforça a importância do diagnóstico precoce e do uso racional para prevenção de desfechos graves.

Impactos da automedicação e papel do farmacêutico

A intoxicação por paracetamol configura-se como um importante desafio clínico, exigindo diagnóstico e intervenção precoces para evitar desfechos graves. Nesse sentido, os estudos revisados apontam consenso quanto à utilização da N-acetilcisteína (NAC) como principal antídoto, atuando na reposição das reservas de glutatona e na neutralização do metabólito tóxico NAPQI (Pereira; Krieger, 2025). De forma complementar, diferentes autores destacam que a eficácia do tratamento está diretamente relacionada ao tempo de início da terapia, sendo mais efetiva quando instituída nas primeiras horas após a ingestão.

Corroborando essa perspectiva, Prescott (2024) enfatiza que a administração precoce da NAC, preferencialmente nas primeiras 8 horas, é determinante para evitar danos hepáticos irreversíveis. Além disso, enquanto alguns estudos priorizam a intervenção medicamentosa, outros ressaltam a importância de ferramentas diagnósticas, como o nomograma de Rumack-Matthew, na condução clínica e na tomada de decisão terapêutica, especialmente em casos de ingestão aguda.

Paralelamente, a literatura evidencia que a automedicação constitui um fator determinante para o aumento dos casos de intoxicação, o que reforça a importância da atuação do farmacêutico. Sob essa perspectiva, Mota *et al.* (2024) destacam que a orientação adequada, aliada à educação em saúde, é fundamental para promover o uso racional de medicamentos, prevenir intoxicações e reduzir riscos associados ao uso indiscriminado de paracetamol, especialmente em populações vulneráveis.

De forma abrangente, os estudos indicam que, embora existam estratégias terapêuticas eficazes para o manejo da intoxicação por paracetamol, a prevenção ainda se apresenta como a medida mais relevante. Diante disso, a atuação do farmacêutico destaca-se como essencial na orientação da população e na promoção do uso racional, contribuindo significativamente para a redução dos riscos associados à automedicação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente revisão evidenciou que o emprego inadequado do paracetamol configura-se como um importante problema de saúde pública, em decorrência de seu potencial hepatotóxico quando utilizado acima das doses recomendadas. Embora seja considerado seguro em níveis terapêuticos, a prática da automedicação, associada à ausência de orientação profissional, aumenta significativamente o potencial de intoxicação medicamentosa e de insuficiência hepática aguda.

Observa-se que a banalização do uso de medicamentos isentos de prescrição está diretamente relacionada ao baixo nível de conhecimento da população e à limitação no acesso a informações confiáveis. Fatores como indicações leigas, reutilização de prescrições e associação com produtos caseiros contribuem para o uso inadequado, especialmente entre grupos mais vulneráveis, reforçando a necessidade de ampliação de estratégias de educação em saúde voltadas ao uso seguro de medicamentos.

Nesse contexto, a atuação do farmacêutico destaca-se como fundamental na promoção do uso racional de medicamentos, por meio da orientação adequada, prevenção de riscos e acompanhamento farmacoterapêutico. Tal atuação contribui diretamente para a redução de intoxicações e para a melhoria dos desfechos clínicos, assegurando maior segurança e efetividade no tratamento medicamentoso.

Dessa forma, o fortalecimento da assistência farmacêutica, aliado à implementação de ações educativas, mostra-se essencial para minimizar os impactos da automedicação e promover o uso seguro do paracetamol, contribuindo para a melhoria da qualidade do cuidado em saúde e a prevenção de complicações evitáveis.

REFERÊNCIAS

ARRAIS, P. S. D.; Fernandes, M. E. P.; Ramos, L. R.; Mendes, S. S.; Luiza, V. L. Prevalência da automedicação no Brasil e fatores associados. **Revista de Saúde Pública**, v. 50, n. 13, p. 1–11, 2016.

AYOUB, Paracetamol (acetaminofeno): um medicamento comum com mecanismo de ação inexplicável. Samir S.. **Temperature**, [S.l.], v. 8, n. 4, p. 351-371, 2021. Doi: 10.1080/23328940.2021.1886392. Disponível em: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8654482/>. Acesso em 02 fev 2026.

CORDEIR

O JUNIOR, E. M.; Abreu, Thiago. Atuação do profissional farmacêutico na automedicação. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação (REASE)**, v. 7, n. 9, 2021. DOI: <https://doi.org/10.51891/rease.v7i9.2151>.

FARIAS, M. T.; Cavalcante, C. H. M.; Albuquerque, J. R. A.; Melo, A. B. M.; Jesus, R. Aspectos moleculares e citotóxicos do paracetamol: uma revisão narrativa. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, v. 13, n. 8, p. 1–7, 2021.

FREITAS, Jhonattas Alexandre Barbosa *et al.* Medicamentos isentos de prescrição: perfil de consumo e riscos tóxicos do paracetamol. **Revinter**, v. 10, n. 3, p. 134-154, out. 2017. DOI: <http://dx.doi.org/10.22280/revintervol10ed3.337>. Acesso em 28 jan 2026.

LIMA, Tiago Aparecido Maschio de; SOUZA, Pâmela Fernandes de; PEREIRA, Luis Lênin Vicente; GODOY, Moacir Fernandes de. Automedicação em crianças matriculadas em creche pública. **Arquivos de Ciências da Saúde**, São José do Rio Preto, v. 23, n. 4, p. 48-53, out./dez. 2016.

LUIZ, H. S.; Baiense, A. S. R.; Andrade, L. G. O uso indiscriminado do paracetamol. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, v. 9, n. 11, p. 1–12, 2023.

MOREIRA, J. R. M. Intoxicação por paracetamol: metabolismo, mecanismos de toxicidade e abordagens terapêuticas. **Revista Portuguesa de Farmacoterapia**, v. 8, n. 3, p. 55–64, 2016.

MOTA, Maria Clara Vulcão da; SANTOS, Rahyja Teixeira dos; SOUSA, Yama Mayura Alves de. A atuação do farmacêutico na orientação e impactos do uso indevido de medicamentos isentos de prescrição em farmácias. **Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences**, v. 6, n. 11, p. 566-583, 2024.

NASCIMENTO, Naiana Pinheiro do; SANTOS, Viviane Marinho dos. A hepatotoxicidade do paracetamol: uma revisão de literatura. **Revista Científica Cognitionis**, v. 7, n. 2, p. 01–18, 2024. DOI: <https://doi.org/10.38087/2595.8801.538>.

NECA, Cinthia Silva Moura; SILVA, Fernanda Alves da; MEDEIROS, Kaita Nattiely Duarte; GOMES, Lorena Ribeiro de Oliveira; MORAIS, Patricia Almeida; COSTA, Samuel Martins. Perigo da automedicação irresponsável do paracetamol: uma revisão de literatura. **Research, Society and Development; Research, Society and Development**, v. 11, n. 8. 2022.

NUNES, Simone Sant Anna Souza; MORAIS, Luciene Oliveira; DELGADO, Isabella Fernandes. Paracetamol: revisão de escopo sobre a dose segura e o limite máximo de exposição diária permitida. **Vigilância Sanitária em Debate**, Rio de Janeiro, v. 14, e02542, 2026. DOI: <https://doi.org/10.22239/2317-269X.02542>.

OLIVEIRA, S.B.V. de *et al.*, Perfil de medicamentos utilizados por automedicação de idosos atendidos em centro de referência. **Einstein** (São Paulo), v. 16, n. 4, p. 1-7, 2018.

PAGE, Matthew J. *et al.* **The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews.** *BMJ*, v. 372, n. 71, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>

PEREIRA, Alisléia de Cassia Rocha; KRIIGER, Carlos Henrique. **Intoxicações por paracetamol: mecanismos fisiopatológicos, protocolos terapêuticos e estratégias de prevenção.** 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Farmácia) Unisociesc, Jaraguá do Sul, 2025

PINTO, Gustavo Teixeira; ANDRADE, Leonardo Guimarães de. Toxicidade hepática induzida por paracetamol: mecanismos e estratégias de prevenção na atenção farmacêutica. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, São Paulo, v. 11, n. 11, p. 3033-3042, nov. 2025.

PRESCOTT, L. F. Paracetamol (acetaminophen) poisoning: the early years. **British Journal of Clinical Pharmacology**, v. 90, n. 3, p. 567-578, 2024.

SILVA, V, T., Coelho L, M. M., Santos, D. B, Martinsl, S & Santos, G. B. (2021) Intoxicação por medicamentos: uma revisão de literatura com abordagem no tratamento. **Revista Eletrônica Acervo Científico**, 23 (1) e6781. <https://doi.org/10.25248/reac.e6781.2021>

SOUZA, Amanda Cabral de; SOUZA, Heloise Sousa e; SILVA, Rhayane Oliveira da. Hepatotoxicidade associada ao uso de paracetamol: revisão sistemática. **Brazilian Journal of Development**, Curitiba, v. 7, n. 11. 2021. DOI:10.34117/bjdv7n11-375

SOUZA, J. A.; Silva, M. S.; Andrade, L. G. Uso irracional do paracetamol em idosos. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, v. 9, n. 10, p. 490–501, 2023.

TONON, A. V.; Borges, C. S.; Rovari, R. O.; Cintra, R. B. Consequências da automedicação e do uso indiscriminado do paracetamol em adultos. **Revista Artigo.com**, v. 22, p. 1–9, 2020.

WHITTEMORE, Robin; KNAFL, Kathleen. **The integrative review: updated methodology**. *Journal of Advanced Nursing*, v. 52, n. 5, p. 546–553, 2005. DOI: <https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2005.03621.x>